

DARSDAN TASHQARI TO'GARAK MASHG'ULOTLARIDA O'QUVCHILARNI TASVIRIY SAVODXONLIKKA OID KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Sa'diyev Soli Tolibovich

Navoiy davlat pedagogika instituti

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi v/b dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10662987>

Annotatsiya: Darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida o'quvchilarni tasviriy savodxonlikka oid ko'nikmalari haqida talaba va o'quvchilarda yetarli bilimlarga ega bo'lgan holda ta'lim tizimida ustoz-shogirdchilik an'alarini zamonaviy ko'rinishlaridan foydalanish. Innovatsion hamkorlik ya'ni ta'lim muassasalarining amaliy san'at ustaxonalari va yetakchi ustalarning buyurtmalariga talabalarni jalb etish.

Kalit so'zlar: Surat, grafika, haykaltaroshlik, borliq va badiiy masalalarni ko'rsatib berish, san'at vositalari, suratkashlik, rassomchilik o'ziga xos imkoniyatlarga ega, ijtimoiy, etik, ma'naviy, falsafiy g'oyalari, estetik-qadriyatli yo'nalishlar orqali estetik fikrlash shakllanadi.

Kirish: Tasviriy san'at – «ko'rib qabul qilingan haqiqatni qayta takrorlovchi badiiy ijodkorlik turlari guruhi» surat, grafika, haykaltaroshlik, bular qatoriga tasviriy ifodali shaklga ega bo'lgan arxitekturani ham kiritish mumkin. Borliq va badiiy masalalarni ko'rsatib berish usullari tasviriy san'at turlari xususiyatlarini belgilab beradi. Masalan: surat chizishda – dunyo obrazlari, ranglar boyligi bilan; grafikada – rasm chiziqlari, shtrixlari, rang tuslari orqali; haykaltaroshlikda – plastik obrazlarni ifodalash orqali.

Maqsad: San'atning tasviriyligi – ushbu san'at vositalari bilan borliq hodisalarini aks ettirishdir. Badiiy obrazni yaratishning so'zsiz sharti sifatida unga tasviriylilik va ma'nodorlik xosdir. Tasviriylilik asosida ushbu san'atda asarning emotsional-tasviriylilik va g'oyaviy-mazmunli imkoniyati tashkil topadi.

Materiallar va metodlar: Suratkashlik, rassomchilik o'ziga xos imkoniyatlarga ega: durdona kartina – bu mustaqil mavjud bo'lgan badiiy dunyo, haqiqiy va uning butun mohiyati bilan haqqoniy, shu jumladan insonning ichki dunyosi, tabiat holati hamdir. Suratkashlik ijtimoiy, etik, ma'naviy, falsafiy g'oyalarni aks ettiradi. Mana shu sababli tasviriy san'at inson, jamiyatning ma'naviy hayotida muhim rol o'ynaydi.

Tasviriy san'at o'ziga xos ko'rinishlarga ega. Badiiy qimmatli san'atning – tasviriy san'atning o'ziga xos vazifasi – estetik ehtiyojlarni qoniqtirish, quvonch, rohat bag'ishlash, ma'naviy boyitish, estetik faoliyatga xohish uyg'otishdan iborat; bundan tashqari, idrok etish va albatta tarbiyaviy vazifasini inobatga olish zarur.

Muhokama va natejalar: Tasviriy san'at badiiy qimmatli asarlari bilan «muloqotda» bo'lishda badiiy qadriyatlarni o'zlashtirish sodir bo'ladi. Estetik-qadriyatli yo'nalishlar orqali estetik fikrlash shakllanadi – bularning hammasi idrok etuvchi inson shaxsiga ma'lum tarzda ta'sir ko'rsatadi va uni ta'sirlantiradi, maqsadga muvofiq yo'naltirilgan va boshqariladigan badiiy-estetik qabul qilish jarayonida, ayniqsa, tasviriy san'at asarlari haqida muloqotlar, suhbatlar, dialoglar natijasida ijobiy kechadi. Kommunikativ faoliyatda quyidagilar sodir bo'ladi:

– badiiy axborot olish, xususan badiiy obrazlar tizimi yordamida badiiy axborotning o'ziga xosligi ochib beriladi;

– tasviriy san’at tili yordamida tasvirlanayotgan ob’ektlar mohiyati ochib beriladi;
 – muallifning dunyoqarashi va shaxsi; rassomning mahorati, uning estetik sezgirligi namoyon bo’ladi;

– asarni qabul qilishi, tuzatilishi, ya’ni mantiqiy-badiiy va estetik-potentsial mazmunda o’rganish, tahlil qilish, tushunish munosabati, baholashi amalga oshiriladi.

Umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’qitiladigan «Tasviriy san’at» predmeti o’quvchilarning psixik jihatdan: mantiqiy va abstrakt fikrlash; tahlil, sintez, taqqoslash; abstraktsiyalash; umumlashtirish; tasavvur va xotira, ijodkorlik va fantaziyani rivojlantirishda boshqa fanlardan alohida ajralib turadi.

Tasviriy san’at mashg’ulotlarida o’quvchilar bir masalani bir necha yo’l bilan yechadilar. Bu so’zsiz ularni fikrlashga, ijodiy o’ylashga yo’naltiradi. Bu haqda S.Bulatov «Tasviriy san’at asarlarini tomosha qilar ekansiz, ular unsiz so’zlaydi. Ularda bir dunyo ma’nolar yashiringanligiga guvoh bo’lasiz. Lekin ularni o’qish va anglash uchun inson badiiy estetik ma’lumotga ega bo’lishi kerak. Asarlarni tahlil qilish ma’lum mezonlar asosida amalga oshiriladi», degan fikrlarni bildirgan.

Haqiqatan ham, o’quvchilar u yoki bu hayotiy yoki afsonaviy mavzularda kompozitsiyalarni tomosha qilish, ishlash jarayonida, mavzu bilan bog’liq bo’lgan voqeani eslashga harakat qiladilar. Bunda «voqea qaysi davrda va qaysi makonda, o’zga sayyoralardami, suv ostidami, tabiat qo’ynida yoki uy ichidami, rasmda odamlar tasvirlanadimi yoki hayvonlarni, tasvirlanadigan mavjudotlarning tuzilishi, shakli, ranglari, o’lchovlari qanaqa bo’ladi?» kabi savollarga javob izlaydilar.

Xulosa: Eng muhimi, qog’oz yuzasida rasm mazmun, kompozitsiya jihatdan qanday joylashtirilishi kerakligi to’g’risida fikrga ega bo’ladilar. Shuningdek, tasvir variativlik, kombinatsiya va boshqalar asosida ishlanadi. O’quvchilar rasm ishlashda tasviriy san’atning nazariy asoslari yorug’-soya, rangshunoslik, perspektiva, kompozitsiyaning qonun va qoidalarini tasavvur qilishadi va qo’llashadi. Ular o’z rasmlarini ijodiy, yangi, qaytarilmas mazmunda bo’lishiga harakat qiladilar. Demak, tasviriy san’at o’quv mashg’ulotining muhim vazifalaridan biri, bolalarda kuzatuvchanlikni o’stirish, borliqni ko’ra bilish, qolaversa shu orqali xotirani rivojlantirish hisoblanadi.

References:

1. S.T.Sa’diyev. O’quv qo’llanma “Qalam tasvir” “Aziz kitobxon” nashriyoti. Navoiy 2022 y
2. Bobonazarov S. U. Tasvirlarni grizayl texnikasida ishlashning o’ziga xosligi //Innovative Development in Educational Activities. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 114-118.
3. Ibragimovich I. X., Shovdirov S. A. THEORETICAL PRINCIPLES OF THE
4. FORMATION OF STUDY COMPETENCIES REGARDING ART LITERACY IN STUDENTS //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 192-198.
5. Soli Tolibovich Sadiyev O’RTA ASRLAR SHARQ MINIATYURA MAKTAB-LARINING METODLARI // SAI. 2022. №C2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-rta-asrlar-sharq-miniattyura-maktablarining-metodlari> (дата обращения: 26.10.2023).
6. Sadiev, S. (2023). DEVELOPING STUDENTS’ARTISTIC LITERACY SKILLS IN EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES. *Science and innovation*, 2(B9), 106-108.
7. Шавдилов, С. А. (2017). Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности. Педагогическое образование и наука, (2), 109-110.

8. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA O 'QUVCHILARNING O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 13. – C. 527-533.
9. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
10. Шавдилов С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.
11. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – T. 1. – №. 4. – С. 8-11.
12. Shovdirov S., Hakimova F. BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARI KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA TASVIRIY SAN'AT FANINING IMKONIYATLARI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – T. 1. – №. 01.
13. Shovdirov S., Buronov R. BOSHLANG 'ICH SINF TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA BORLIQNI IDROK ETISH MASHG 'ULOTLARINING AHAMIYATI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – T. 1. – №. 01.
14. Shovdirov S., Hikmatova M. O 'QUVCHI-YOSHLARNING MA'NAVIY OLAMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQ AMALIY BEZAK SAN'ATI ASARI NAMUNALARINING AHAMIYATI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – T. 1. – №. 01.
15. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – T. 6. – №. 5. – С. 40-44.
16. SAN'AT S. A. S. T., TA'LIMIDA O. Q. O. Q. U. V., TALABLARI K. S. T. T. P. SAI. 2023.№ Special Issue 13 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-san-at-ta-limida-o-quvchilarning-o-quv-kompetensiyalarini-shakllantirish-tizimini-takomillashtirishning-pedagogik> (дата обращения: 03.12. 2023).
17. Шавдилов С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.
18. www.tdpu.uz
19. www.pedagog.uz
20. www.Ziyonet.uz